

VOLUME-5, ISSUE-6
STRUCTURE OF THE HEART

Turdiyeva Muribatkhon Mashrabovna
Kokand University, Andijan Branch
Orifjonova Gulshoda

Abstract:

This article provides detailed information about the structure, location, and main functions of the human heart. Important aspects such as the anatomical parts of the heart, its walls, membranes, valves, and electrical activity are thoroughly discussed. The article also explains the mechanism of heart function, heart rhythm, and common cardiovascular diseases in an easy-to-understand language. It includes useful recommendations for maintaining heart health and preventing heart-related illnesses. This material serves as a valuable guide for medical students and those interested in the functioning of the heart.

Keywords:

Heart location, heart function, heart structure, heart wall, pericardium, heart valves, heart mechanism, cardiac electrical activity, heartbeat, heart diseases, heart prevention.

Pusht taraqqiyotining taxminan 17- kunida bo'yin sohasida yurakning juft kurtaklari ikkita endokardial qopchalar shaklida paydo bo'ladi. Visseral mezodermadan mioepikordial qatlam hosil bo'lib endokardial qopchalarni o'raydi va yurak qopchalarini o'raydi va yurak qopchalarini hosil bo'ladi. 3-haftalik pushtda yurak kurtaklari birikib 2- qavatli yurak nayini hosil qiladi. Yurak nayining endokardial qavatidan keyinchalik endokard, miokardial qavatidan epikard va miokard rivojlanadi yurak nayi rivojlanayotgan qon tomirlar bilan qo'shiladi. Uning orqa qismi-vena sinusiga 2ta kindik venasi va tuxum sarig'i venasi qo'shiladi. Uning oldingi qismidan esa 2ta birlamchi aorta chiqadi. Yurak nayi bir tekis o'smaydi. Uning o'rta qismi tez o'sgani uchun u 5 shaklini oladi. Yurak nayini pastki uchi yuqoriga va orqaga yuqori uchi pastga va oldinga aylanadi: 5 simon yurakning arteriya va vena qismlari tez o'sadi. Ular o'rtasida toraygan joy paydo bo'lib 2ta qismi tor kanal vositasida o'zaro qo'shiladi. Shu davrda umumiy bo'lmacha bo'lgan vena qismidan 2ta o'simta bo'lajak yurak quloqlari paydo bo'lib, arteriya poyasini o'rab oladi.

Yurakning arteriya qismining ikkala tizzasini bir-biri bilan qo'shib umumiy qorincha hosil bo'ladi. Homila hayotining 4-haftasida umumiy bo'lmachaning ichki yuzasida burma hosil bo'ladi, Bu burma pastga qarab o'sib 5- hafta boshlarida umumiy bo'lmachani 2 ga bo'luvchi to'siqqa aylanadi. To'siqqa oval teshik bo'lib, chap bo'lmachaga yo'naltiriladi. O'ng bo'lmacha o'ng qorincha bilan o'ng bolmacha va o'ng qorinchalar orasidagi teshik (Ostium atrio ventriculorae dextrum) orqli qo'shib turadi. Pastki kovak vena teshigi bilan o'ng bo'lmacha va o'ng qorinchalar orasidagi teshik orasida tojsimon sinus teshigi (Ostium sinus coronari) ochiladi. Uning atrofini ingichka oroqsimon burma tojsimon sinus (teshigi)

To'sig'i (valvula sinus coronarii) o'ragan bo'ladi. Tojsimon sinus yoniga mayda yurak vena teshiklari (foramina venorum minimarium) ochiladi. O'ng qoncha (ventriculus dexter) uchi pastga qaragan uch qirrali piramida shaklida bo'lib, devorining qalinligi 5-8. Uning medial devori qorinchalar o'rtasidagi to'siq (septum interventricularae) hosil qilib, ko'p qismi mushakdan (pars muscularis) va yuqori bo'lmachaga yaqin qismi pardadan (pars membranasea) iborat. Uning diofragmani pay markaziga tegib turuvchi pastki devori yassi, oldingisi esa qavariq bo'lib, o'ng qorinchaning

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**VOLUME-5, ISSUE-6**

yuqoridagi keng qismida 2ta teshik bor. Orqadagi o'ng bo'lmacha va o'ng qorinchalar orasidagi teshik bo'lib, u orqali vena qoni o'ng bo'lmachadan o'ng qorinchaga o'tadi. Oldingi o'pka poyasining teshigi (ostium trunci pulmonalis) qon o'pka poyasiga o'tadi. O'ng bo'lmacha va o'ng qorinchalar orqasidagi to'sg'ich yoki uch tavaqali to'sg'ich (valva atrioventricularis dextraseu tricuspidalis) bilan bekilgan to'sg'ich tavaqalari uchburchak shaklidagi pay qatlamcha ko'rinishida bo'lib ularning asosi teshik aylanasiga birikkan, erkin chekkalari esa qorincha bo'shligiga qaragan bo'ladi. Teshikning oldingi yarimaylanasiga to'sg'ichning oldingi tavaqasi (corpus anteryor) orqa tashqi yarimaylanasiga orqa tavaqasi (corpus pasterior) va ichki yarim aylanasiga to'siq sohasidagi tavaqasi (corpus septalis) birikgandir. Bo'lmacha qisqarganida

Qon bosimi tasiri ostida to'sg'ich tavaqalari qorincha devoriga yopishadi va qonning qorinchada o'tishiga qarshilik qilmaydi. Qorincha qisqarganda to'sg'ich tavaqaalarining erkin chekkalari yopiladi, bo'lmachaga qarab bukilmaydi, chunki qorincha tomonidan ularni pishiq biriktiruvchi to'qimalar paysimon ipchalar (chordae tendinae) ushlab turadi .O'ng qorincha ichida g'o'shdor to'siqlar (trabecular carnae) va so'rg'ichsimon mushaklar bor. O'ng qo'rinchada uchta: oldingi orqa va to'siq sohasidagi sorg'ichsimon mushaklar (m.m papillares anterior pasterior et septales) tafavut qilinadi. Bu mushaklar uchidan boshlangan paysimon ipchalar 2ta qoshni tavaqalarining erkin chekkasiga va ularning qorinchaga qaragan yuzasiga birikadi. Oldingi o'pka poyasining teshigi (ostium trunci pulmonaris) ustida o'pka poyasining to'sg'ichi joylashgan. Unda aylana bo'ylab jo'ylashgan oldingi, o'ng va chap yarim oysimon to'sg'ichlar (valvula semilubaris anterior , dextra et sinistra) tafovut qilinadi. Ularning qavariq yuzasi o'ng qo'rincha bo'shlig'iga botiq yuzasi va erkin chekkasi o'pka poyasi bo'shlig'iga qaragan bo'ladi. Har bir qopqoqning erkin chekkasining o'rtasida qalinlashgan yarimoysimon to'sg'ich tugunlari (noduli valvularum semilunarium) bo'lib , qopqoqlarning zich yopilishini taminlaydi. Yarimoysimon to'sg'ich bilan o'pka poyasi o'rtasida bo'shliq (sinus trunci pulmonalis) bor. Qorinchalar qisqarganida qopqoqlar qon bosimi tasirida o'pka poyasi devoriga yopishadi. Qorinchalar bo'shshaganida esa orqaga qaytgan qon qopqoq bo'shlig'ini to'latib, ularni yopadi va qon orqaga qaytmaydi. Chap bo'lmacha (antium sinis trum) noto'g'ri kub shaklida bo'lib o'ng bo'lmachadan silliq bo'lmachalar orasidagi to'siq vositasini chegaralanib turadi. Unda joylashgan oval chuqurcha o'ng qo'rincha tomonida yaxshi yuzasida chap quloqcha (auricula sinistra) joylashgan bo'lmachaning ichki yuzasi silliq, quloqcha ichida taroqsimon mushaklar bor. Chap bo'lmachaga ochiladigon 5ta teshikdan torttasi yuqori va orqa tomonda joylashgan. Bular o'pka venalari ochiladigon teshiklardir (ostia venarum pulmonatium) beshinchi chap bo'lmacha va qorinchalar orasidagi teshik (ostiuma trioventriculare sinistrum) chap bo'lmachani chap qorinchaga qo'shilib turadi. Chap qorincha (ventriculus sinister) asosi yuqoriga qaragan konus shaklida bo'ladi. Uning yuqori keng qismining o'ng tomonida aorta teshigi (ostium aortae) chap tomonida chap bo'lmacha va chap qorinchalar orasida teshik joylashgan chap bo'lmacha va chap qo'rincha orasidagi teshikcha chap bo'lmacha va chap qorincha orasidagi to'sg'ich yoki nitral to'sg'ich (valva atrioventricularic sinistra seu mitralis) joylashgan. Unda uchburchak shakildagi oldingi va orqa tavaqalari farq qilinadi. Oldingi tavaqa (cuspis anterior) teshikning ichki yarim aylanasidan boshlansa, unda kichikroq orqa tavaqa (cuspis pasterior) teshikning tashqi orqa yarimaylanasidan boshlanadi. Chap qorinchaning ichida ko'p sonli mushak trabekulalari va 2ta : oldingi va orqa so'rg'ichsimon mushaklar (mm.papillares anterior et pasterior) bor. Ularning poyasimon ipchalari to'sg'ich tavaqalarining erkin chekkasiga birikadi. Aorta teshigi (ostium aortae) sohasida qorinchaning ichki yuzasi silliq bo'ladi. Aortaning boshlanish joyida aorta to'sg'ichi 3ta: orqa, ong va chap yarimoysimon to'sg'ichlaridan (valvula semilunaris pasterior, dextra et sinistra) iborat.

To'sg'ichlar va aorta devori o'rtasida bo'shliq (sinus aortae) bor. Aorta to'sg'ichi o'pka poyasinikiga nisbatan qalin va tugunlari kattaroq bo'ladi. Yurak devori uch qavatdan iborat. Ichki yupqa endokard (endocardium)

Yurakni ichki tomondan qoplaydi. Yurak to'sg'ichlari pastki kovak vena va tojsimon sinus to'siqlari endokard duplikaturasidan hosil bo'lib, aortasida biriktiruvchi to'qima bor. O'rta qavat miokard (miocardium) yurakning ko'ndalang targ'il mushakidan tuzilgan bo'lib, ularning qisqarishi odam ixtiyoridan tashqariligi bilan mushaklaridan ajralib turadi. Bu mushak hujayralarning o'zaklari markazda joylashgan bo'lib, o'zaro sintsiyalar hosil qiladi. Bo'lmacha va qorinchalar miokardi o'zaro tutashmagan, ular o'ng va chap bo'lmacha va qorinchalar orasidagi teshikni o'ragan o'ng va chap fibroz halqalaridan (annuli fibrosus dexter et sinister bo'shlanadi.

Bo'lmachalar miokardi ikki:

1. Yuza qavati ikkala bo'lmacha uchun umumiy ko'ndalang tolalardan iborat.

2. Chuqur qavati harbir bo'lmacha uchun alohida bo'ylama yonalishdagi mushak tolalaridan iborat. Boylama tolalar fibroz halqadan boshlansa, aylanma tolalar bo'lmachaga quyiladigan venalarni o'rab turadi. Qorinchalar miokardi turli yonalishdagi uch qavatdan iborat. Tashqi qiyshiq qavat fibroz halqadan boshlanib yurak uchida yurak girdobi (vortex cordis) ni hosil qilib ichki boylama qavatga o'tib ketadi. Sorg'ichsimon mushaklar va mushak trabekullari shu qavat mushaklari hisobiga hosil boladi. Bu ikkala qavat qorinchalar uchun umumiy. Ular ortasida joylashgan halqasimon qavat esa qorinchalar uchun alohida bo'ladi. Qorinchalar aro to'siq shu qavat mushak tutamlardan iborat.

Yurak devorining tashqi qavati epikard (epicardium) miokardning ustidan qoplab turuvchi yurak haltasining vissiral qavatidan iborat. U yupqa biriktiruvchi toqima qatlami bo'lib mezoteliy bilan qoplangan epikard yurakka keluvchi va yurakdan chiquvchi yirik qon tomirlari orab. perikardning pareytral varog'iga o'tib ketadi.

Yurakning o'tkazuv tizimi (complerus stimelans cordis). Yurak miokardning ritmik ravishda qisqarishini uning otkazuv tizimini boshqarib turadi. Yurakning otkazuv tizimi qozg'alishini yurak nervlaridan bo'lmacha va qorinchalar miokardiga o'tkazib berish xususiyatiga ega mushak tolalaridan iborat. Ular tarkibida miofibrillari kam sarkoplazmasi ko'p bo'ladi yurakning otkazuv tizimi quydagilardan iborat.

1. Yurak vena bo'shlig'i va bo'lmacha orasidagi tugun (nadus sinuatriales) o'ng bo'lmacha devorida yuqori kovak vena teshigi bilan o'ng bo'lmacha orasida joylashib bo'lmachalar miokardiga tolalar beradi.

2. Yurak bo'lmachasi va qorinchasi orasidagi tugun (nabus atriventricularis) bo'lmachalar tosiqning pastki qismida joylashgan. Pastga tomon tugun hujayralarining o'siqchalari bo'lmachalar va qorinchalar miokardini bog'lab turuvchi yurak bo'lmachasi bilan qorinchasi o'rtasidagi tutamni (fasciculus antrioventricularis) hosil qiladi. Qorinchalar orasidagi to'siqni mushak qismida bu tutam o'ng va chap oyoqchalarga (crus dextrum et sinistrum) bo'lib, qorinchalar miokardiga tugaydi.

Yurak qon tomirlari: yurakni aortaning ko'tariluvchi qismidan boshlanuvchi o'ng va chap toj arteriyalar qon bilan taminlaydi.

Yurak arteriyalari yarim oysimon to'sg'ichlari sinusi sohasidan boshlangani uchun qorinchalar qisqargan vaqtda ularning teshigini qopqoqlar tavaqasi berkitadi. Shuning uchun ularga qon qorinchalar bo'shashgan vaqtda o'tadi. O'ng toj arteriyasi (a.coronariya dextra) yarimoy shaklidagi o'ng to'sg'ichning sinusi sohasidan. O'ng quloqcha ostidan o'tib toj arteriyasining egatida yotadi. Yurakning o'ng opka yuzasini aylanib otib, uning orqa yuzasi boylab chapga yonaladi va chap toj arteriyaning o'rovchi tarmog'i bilan anastamozlashadi. Uning yirik tarmog'i qorinchalar aro

tosiqning tarmoqlari (r,r interventriculares septales) qorinchalar aro orqa egat bo'ylab yurak uchigacha boradi. O'ng toj arteriya tarmoqlari o'ng bolmacha va qorincha devorini , o'ng qorincha sorg'ichsimon mushaklarini , qorinchalararo tosig'ining oraqa qismini yurak vena bo'shlig'i va bolmacha orasidagi tugun va yurak bo'lmachasi va qorinchasi orasidagi tugunchalarni qon bilan taminlaydi. Chap toj arteriyasi (a.coronaria sinistra) yarimoy shaklidagi chap tosg'ichning sinusi sohasidan boshlanib ikki oldingi qorinchalararo tarmoq (r. Interventriculares anterior) va o'rovchi tarmoqqa (r. Circumflexus) bo'linadi o'ruvchi tarmoq chap toj arteriyasining bevosita davomi bo'lib , toj arteriyasining egatida yotadi va o'ng toj arteriyasi bilan anastomozlashadi.

Oldingi qorinchalararo tarmoq o'z nomidagi egat bo'ylab yurak uchiga yo'naladi va orqadagi qorinchalararo tarmoq bilan anastomozlashadi. Chap toj arteriya tarmoqlari chap qorincha devorini va so'rg'ichsimon mushaklarni, qorinchalar aro oldingi devorini va chap bo'lmacha devorini qon bilan taminlaydi. Ong va chap toj arteriya tarmoqchalari ikkita : toj arteriyasining egatida yo'nalgan ko'ndalang , qorincjhalalar aro oldingi va orqa egatdan joylashgan bo'ylama anastomos hosil qiladi . Yurak venalar son jihatdan arteriyalarga nisbatan ko'p. Ularning asosiylari yig'ilib , bitta umumiy yurak toj venalarining kengaymasi toj sinusi (coronaris) hosil qilib , o'ng bo'lmachaga ochiladi . toj sinusiga 5ta vena :

- 1.Yurakni katta venasi (v. cardica magna)
2. Yurak o'rta venasi (v.cardica media)
- 3.Yurak kichik venasi (v.cardica parva)
- 4.Chap qorinvcha orqa venalari (vv. Ventriculi sinistri posteriores)
- 5.Chap bo'lmachaning qiyshiq venasi (v.obliqua atria sinistri) quyiladi.

Toj sinusga quyiluvchi venalardan tashqari yurakda to'g'ri o'ng bo'lmachaga quyiluvchi venalar ham bor. Bularga o'ng qorinchaning oldingi devoridan qon yig'uvchi o'ng qorinchaning oldingi venalari (vv. Ventriculi dextri anteriores) va 20-30 ta yurakning eng kichik (tebeziyev) venalari (vv. Cardical minimal) kiradi.

Yurak nervlari : yurak faoliyatini sezuvchi, simpatik va parasimpatik nervlar boshqaradi. Sezuvchi nervlar yurak va uning qon tomirlari devoridagi retseptorlardan bosh va orqa miyadagi markazlarga boradi. Simpatik tolalar yurak yurak qisqarishini tezlashtiruvchi toj arteriyalarini keng aytiruvchi impulslarni otkazsa, parasimpatik tolalar yurak qisqarishini sekinlashtirib toj arteriyalarini toraytiruvchi impulslarni otkazadi.

Yurakka boruvchi simpatik nerv tolalari simpatik poyaning bo'yin qismidagi yuqori simpatik tugundan bo'linadigan yurakka yo'naluvchi yuqori, o'rta va pastki bo'yin nervlari va ko'krak qismining II–V tugunidan chiquvchi yurakka yo'naluvchi ko'krak tarmoqlaridan iborat. Parasempatik tolalar esa adashgan nervdan chiquvchi tolalardan iborat. Bu nervlarning tolalari yurak atrofiga, yuza va chuqur joylashgan chig'allarni hosil qiladi. Yurak arofiga yurak chegasi (*plexus...Cradicus superficialis*) o'pka poyasining oldingi yuzasi va aorta ravog'ini pastki tomonida ,uning chuqur chegali (*plexus cardiacus profundus*) esa aorta ravog'i bilan kekirdakning ikkiga bo'lingan qismi orasida joylashgan. Yurakning yuza va chuiqur chigallarining bir qismi miokard orasida tarqalsa ikkinchi qismi yurak arteriyalari devori bo'ylab (*plexus coronaries dexter et sinister*) davom etadi. Yurakning azo sirti chigallari tolasi azo ikki chigaliga o'tib yurak devori qavatlari ichida yotadi. Bu chigallar tarkibida nerv hujayralari toplanib yurak tugunlarini (*ganglia cardiaca*) hosil qiladi.

Yurakning topografiyasi .

Yurak va uni o'ragan yurak xaltasi ko'krak qafasida pastki koks o'ralig'ida o'rta chiziqdan chaproqda yurakning uchdan ikki qismi o'ngroqda uchdan bir qismi joylashgan. yon va qisman oldi tomondan yurak plevra bilan qoplangan o'pka oldingi ozgina qismi esa tosh suyagi va qovurg'a tog'aylariga tegib turadi. Yurakning yuqori chegarasi qovurg'a tog'aylari yuqori chekkasini birlashtiruvchi chiziqda joylashgan. O'ng chegarsi o'ng uchinchi qovurg'a tog'ayi yuqori chekkasidan boshlanib tosh suyagi chekkasidan 1-2 sm o'ngda vertikal yo'nalib beshinchi qovurg'a tog'ayigacha tushadi. Pastki chegarasi o'ng beshinchi qovurg'a tog'ayidan tushadi. Pastki chegarasi o'ng beshinchi qovurg'a tog'ayidan yurak uchigacha o'tgan chiziqda bo'adi. Yurak uchi esa chap beshinchi qovurg'a oralig'ida o'rta omrov chizig'idan 1-1,5sm ichkarida yotadi. chap chegarasi chap uchinchi qovurg'a tog'ayining yuqori chekkasidan tosh suyagining chap chekkasi bilan chap orta omrov chizig'i ortasidagi sohasidan boshlanib yurak uchigacha boradi yurak klaponlarining eshitish sohalari quydagicha: mitral klapon chap uchinchi qovurg'a tog'ayining to'sh suyagiga birikkgan joyda aorta tosg'ichi to'sh suyagining chap qirrasida uchinchi qovurg'a oralig'ida, o'pka poyasining tosg'ichi chap uchinchi qovurg'a tog'ayining to'sh suyagiga birikgan joyida bo'ladi.

Yurakning qon tomir tizimi.

Yurak qon tomir tizimi bo'lib qon hujayralari turlihil azo va toqimalarga tashiydi. Uning tarkibiga qon va limfa tomir kiradi. Tomirlarning hammasini qoshib chiqqanda uning uzunligi katta odamda 100,000-150,000 kilometrni tashkil etadi. Qon tomir yurakdan tashkil topgan bo'lib quydagilardan iborat.

Arteriyalar: yurakdan qonni boshqa qon tomirlarga o'tkazuvchi va tarmoqlangan sari o'lchami kichrayib boruvchi tomirlardir. Vazifasi organ va toqimalarga kislorod bilan oziq moddalarni tashiydi.

Kapilyarlar: mayda qon tomirlar bo'lib ularning devori orqali ikktomonlama qon va toqima orasida kislorod va karbonat angdrit almashinuvi sodir bo'ladi. Kapilyar deyarli barcha azolarda murakkab to'r hosil qilib. Ko'plab o'zaro anastamozlar hosil qiladi. Bularni mikroskulyator oqimga kiritamiz.

Venalar: bu venalarning o'zaro qo'shilishidan hosil bo'lib yurakga yaqinlashgan sari tobora o'lchami ortib borib, qonni yurakga haydab beradi. Yurakning ko'ndalang targ'il mushak to'qimasi to'rtala kameralarida ham ritmik bir maromda qisqarib yurakdan boshqa tomirlarga otkazib beradi. O'ng va chap bo'lmalchalari qonni tanadan hamda o'pkadan oladi. Yurakning devori uchta pardadan iborat bo'lib, ichki endokard o'rta miokard va tashqi epikard. Tashqaridan perikard bilan orab turadi.

Endokardning ichki pardasi yupqa endoteliydan va tayanch vazifasini o'taydigan biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan endoteliy osti qavatini joylashgan. U siyrak tolali shakilanmagan biriktiruvchi toqima elastik va kallogen tolalar, hamda silliq mushak hujayralaridan iborat. Endoteliy osti qavatini subendokardial qavat ham deyilib miokardning o'tkazuvchi sistemasidagi tolalar bilan qoshilib ketadi.

Qon aylanish doirasi: katta va kichik qon aylanish doirasi tarkibiga. Yurak arteriyalar, vena va mikrosilkulyator oqim kiradi kichik qon aylanish doyrasi orqali, yurakni o'ng tarafi qonni o'pka arteriyalari orqali haydaydi, chap tarafi orqali qon yurakkga qaytadi odamning tanasi tinch holatda turganda o'rtacha 0% qonni katta qon aylanish doirasi orqali 13% kichik qon aylanish doirasi hamda 12% yurak orqali omalga oshadi.

Yurakning eng qalin qavatini miokard hisoblanib, yurakning har bir kamerasining atrofida ko'ndalang targ'il mushaklari spiral yo'nalgan bo'ladi yurak mushak hujayralari kardiositlar deb yuritiladi. Chunki yurak mushak to'qimasiga qonni haydash uchun katta kuch kerak. Yurakning qorinchalarida mushak to'qimasi birmuncha qalinroq bo'lmalchalariga nisbatan ayniqsa chap tarafda.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Epikardga biriktiruvchi toqimadan iborat bo'lib tashqaridan bir qavati epiteliy yangi mezoteliy bilan qoplangan . biriktiruvchi toqimada k'op miqdorda qon-tomir nervlar joylashgan. Epikard perikardning viseral varag'i hisoblanadi, u yurakni tashqi tarafdin o'rab turadi. Yurakning sistola va diastola vaqtida epikardning devori perikardga ishqalanmasligi uchun, u mezoteliy bilan qoplangan mezoteliy o'zidan suyuqlik ishlab chiqaradi va devorini namlab turadi,

Ishqalanishni kamaytiradi. Epikard yana yog'toqimasidan iborat.

Yurakning qavatlari orasida malum tuzilmalar borki ular qonni harakatlanishida muhim ahamiyatga ega. Qorinchalararo hamda bo'lmachalararo to'siqlarida zich biriktiruvchi to'qimani korish mumkin. Bundan tashqari zich biriktiruvchi toqimani ko'rish mumkin. Bundan tashqari zich biriktiruvchi to'qima yurakni klapanlarini hosil qiladi.

Yurak klapanlarini ushlab turib uni mustaxkamlaydi.

Yurak mushak toqimasining mushaklarini birikishlarini taminlaydi.

Yurak urishini boshqaradi bo'lmachalar va qorinchalarga elektrik tasir qiladi

Subendokardial qavat bevosita miokardga tegib turadi yurak mushak toqimasidagi hujayralarning mogifisirlangan hili bo'lib aval shakldagi hujayralar bo'lib yurakning o'tkazuvchi sistemasini hosil qiladi. Bu hujayralar impuls hosil qilib depolyarazisiya natijasida hosil bo'lgan to'lqinlarni taminlanishini taminlaydi. Bu sistema bo'lmachada maxsus mushak hujayralaridan iborat yoki kardiosimulyator va antriventriculyar tugun ,undan keyin AV boshlanib va subendokardial o'tkazuvchi sistemani hosil qiladi.

Yurak o'ng bo'lmachasida yuqori vena kovakning venaning atrofida sinus tuguni (SA) joylashgan . Bo'lib yurak mushak toqimasining hujayralarini umumiy massasini 6-7mm kub hajmda tashkil qiladi. Hujayralarning o'lchami juda kichik miofibrullari kam sonli bo'ladi. Impulslar hujayralar tomonidan hosil qilingan bo'lib tarqaladi, natijada qisqarishni stimullaydi. Impulslar sinus tuguni dan o'tib atrio – ventriculyar tugun tomonga o'tkazilganda bu yerdagi hujayralar , huddi sinus tuguninni hujayralariga oxshash bo'lib ular ushbu hujayralarning qozg'alishini kuchaytiradi. O'tkazuvchi kardiomitsitlar AV- tugunini hosil qilib , ikkala qorinchalari bo'ylab tarqaladi.

Yurakning cho'qqisidan tarqalgan impuls purkine tolalarigacha yetib boradi. Bu tolalar sust boyalgan bo'lib , shu belgisi bo'lib qisqaruvchi kardiomitsitlardan farq qiladi. Kardiomitsitlar ichida miofibrillar kam ammo glikogeni kop toplangan bo'ladi endokard ichkaridan endo teliy yupqa siyrak tolali birikuvchi toqimadan iborat, subendoteliy mushak fibroz qavat ulatning orasida silliq mushak hujayralari joylashgan bo'ladi. Tashqaridan adventisial pardadan tuzilgan. Bir paytda ikkala qorinchalardagi pastki tolalari distal qismidagi qisqaruvchi kardiomitsitlar bilan qoshilib ketgan bo'lib tasirotni o'tkazadi. Yurakham parasimpatik va simpatik nerv sistemasi tomonidan innervatsiya qilinadi. Ganglioz nerv hujayralari va nerv tolalari sinus tugunui (SA) va antrioventrikulyar (AB) tugun sohasidan joylashgan bo'lib ular yurakning urushi yoki qisqarishi va urush maromiga tasir qiladi.

Tibbiy ahamiyati:

Yurak klaponlari tuzulishidagi nuqsonlar ko'pincha embrional taraqqiyot davrida yuzaga keladi bazi hollarda infeksiyon kassaliklardan keyinham biriktiruvchi toqimali chandiqlik hosil bo'ladi.

Bunday klaponlar toliqlik berkitilmaydi natijada qonning malum bir qismi orqaga qaytadi bunda yurakning tovushi o'zgaradi klaponlardagi nuqsonlar yurakning koproq ushahiga o'lib keladi, kerakli miqdorda qonni azo va toqimalarga haydab berishi uchun. Klaponlar olchami kattalashish berilayotgan yuklanmaga moslashadi yurak klapon nuqsonlarini hirurgik yo'l bilan bartaraf etadi. Bunda suniy yoki dorining klaponi kochiriib o'tkaziladi Bu klaponlarning yuzasi endoteliy bilan

qoplanmagan bo'ladi bemorga doimo ekzogen antikoagulyatlar birikib turadi tromb hosil bo'lishini o'ldini olish uchun.

Tomirlarning devori tuzilishini :

Barcha qon tomirlari devori kapilyarlardan tashqari silliq mushak hujayralari biriktiruvchi toqima va endoteliydan iborat. Tomirlarning devori tuzilishiga yana

Shu yerdagi qon bosim, mexanik va metabolik omillar ham tasir qiladi. Endoteliy epiteliy toqimasining maxsus bir turi bo'lib, yarim o'tkazuvchi to'siq vazifasini bajaradi, qon hamda toqima suyuqligi orasida. Tomirlar devoridagi endoteliy hujayralari yassi shaklda bo'lib yadrosi bor sohasi biroz bortib turadi . Endoteliy doimo bazal membranada yotadi. Sitoplazmasi orqali faol va sust diffuziya jarayonlari kechadi endositoz jarayonlarida ishtok etadi bundan tashqari endoteliy qon va toqima suyuqliklari orasida bir qancha vazifalarni bajaradi.

Endoteliy o'zidan antitrombotik vositalar ishlab chiqaradi .Bularning vazifasi qonni tommir ichida ivib qolishiga tosqinlik qilish masalan (geparin plazminogenni faolashtiruvchi omil va villebrand foni).

Turlixil sharoitda endoteliy hujayralari turlixil osish omillarini ishlab chiqaradi shu jumladan oqsillarniham ular qon tomirlarining qurilishida ishtrok etadib.O'sish omili tomirlarning endoteliasini osishini taminlovchi omil (VEGF) embrional mezonximosini o'sihini taminlaydi (vakullogenoz) katta yoshdagi odamlarda tomirlarni ushlab turadi kapilyarlarning tuzilishida qatnashadi, ularni reparativ va fiziologik regeneratsiya jarsyonmlarda ishtrok etadi bu ikkala jarayondaham o'sish omili angioneoen ishtrok etib ishtrok etibular tomirlarning devoridagi silliq mushak hujayralari va fibroblastlarni stimullaydi bu esa tomirlarni devorini shakillanishida ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Junkeyraning (gistologiya asoslari) darsligi va atlas.
- 2.A.Ahmedov (Anatomiya II- jild).